

EVPHROSYNE

REVISTA DE FILOGIA CLÁSSICA

NOVA SÉRIE

VOLUME XLVII

CENTRO DE ESTUDOS CLÁSSICOS
FACULDADE DE LETRAS DE LISBOA

MMXIX

E V P H R O S Y N E

REVISTA DE FILOLOGIA CLÁSSICA

*

CENTRO DE ESTUDOS CLÁSSICOS
FACULDADE DE LETRAS DE LISBOA
PT - 1600-214 LISBOA
PORTUGAL

e-mail: euphrosyne.ceclassicos@letras.ulisboa.pt
sítio electrónico: <http://www.tmp.letras.ulisboa.pt/cec-publicacoes/cec-euphrosyne>

DIRECTORA

MARIA CRISTINA DE CASTRO-MAIA DE SOUSA PIMENTEL

COMISSÃO DE REDACÇÃO

ABEL DO NASCIMENTO PENA, ANA MARIA SÁNCHEZ TARRÍO, ARNALDO MONTEIRO DO ESPÍRITO SANTO, BERNARDO MOTA, JOSÉ PEDRO SILVA SANTOS SERRA, MANUEL JOSÉ DE SOUSA BARBOSA, PAULO FARMHOUSE ALBERTO, RODRIGO FURTADO, VANDA MARIA COUTINHO GARRIDO ANASTÁCIO

CONSELHO CIENTÍFICO

AIRES AUGUSTO DO NASCIMENTO (U. Lisboa), CARLO SANTINI (U. Perugia), CARMEN CODOÑER MERINO (U. Salamanca), EMILIO SUÁREZ DE LA TORRE (U. Pompeu Fabra), JOEL THOMAS (U. Perpignan), JOSÉ MANUEL DÍAZ DE BUSTAMANTE (U. Santiago de Compostela), MANUEL ALEXANDRE JÚNIOR (U. Lisboa), MARC MAYER Y OLIVÉ (U. Barcelona), PAOLO FEDELI (U. Bari), THOMAS EARLE (U. Oxford)

CONSELHO DE ARBITRAGEM CIENTÍFICA

ÁNGEL URBÁN FERNÁNDEZ (U. Córdoba), ARNALDO MONTEIRO DO ESPÍRITO SANTO (U. Lisboa), AURELIO PÉREZ JIMÉNEZ (U. Málaga), CARLOS JESUS ALCALDE MARTIN (U. Málaga), CARMEN CODOÑER MERINO (U. Salamanca), CARMEN MORENILLA TALENS (U. València), DANIEL LÓPEZ CAÑETE (U. Sevilla), DONATO DE GIANNI (U. Wuppertal), FRANCISCO GARCÍA JURADO (U. Complutense de Madrid), FRANCISCO JOSÉ TALAVERA ESTESO (U. Málaga), GREGORIO RODRÍGUEZ HERRERA (U. Las Palmas de Gran Canaria), HÉLÈNE VIAL (U. Clermont Auvergne), ÍNIGO RUIZ ARZALLUZ (U. País Vasco), ISABEL ALMEIDA (U. Lisboa), JOAQUIM PINHEIRO (U. Madeira), JOSÉ MANUEL DÍAZ DE BUSTAMANTE (U. Santiago de Compostela), JOSÉ MARIA MAESTRE MAESTRE (U. Cádiz), JOSÉ PEDRO SERRA (U. Lisboa), JOSÉ RAMOS (U. Lisboa), JUAN GIL FERNÁNDEZ (U. Cádiz / U. Granada), MANUEL LÓPEZ-MUÑOZ (U. Almería), MARCO ANTONIO CORONEL RAMOS (U. València), MARIA ADELAIDA ANDRÉS SANZ (U. Salamanca), MARIA DOLORES RINCÓN GONZÁLEZ (U. Jaén), MARÍA VIOLETA PÉREZ CUSTODIO (U. Cádiz), MARTA GONZÁLEZ GONZÁLEZ (U. Málaga), NUNO SIMÕES RODRIGUES (U. Lisboa), PAULO FARMHOUSE ALBERTO (U. Lisboa), RAMIRO GONZÁLEZ DELGADO (U. Extremadura), ROBSON TADEU CESILA (U. São Paulo), ROSARIO CORTÉS TOVAR (U. Salamanca), SANTIAGO LÓPEZ MOREDA (U. Extremadura), SASKIA PEELS (U. Groningen), SERGIO CASALI (U. Roma Tor Vergata), SOFIA FRADE (U. Lisboa), STEFANO GRAZZINI (U. Salerno), VITALINO VALCÁRCEL (U. País Vasco), WILLIAM DOMINIK (U. Lisboa), ZULMIRA SANTOS (U. Porto)

Tiragem 500 exemplares

Depósito legal 178089/02

ISSN 0870-0133

PUBLICAÇÃO ANUAL SUJEITA A ARBITRAGEM CIENTÍFICA

REFERENCIADA EM

L'ANNÉE PHILOLOGIQUE | ARTS AND HUMANITIES CITATION INDEX | ANVUR | BIBLIOGRAPHIE INTERNATIONALE DE L'HUMANISME ET DE LA RENAISSANCE | CSA LINGUISTICS AND LANGUAGE BEHAVIOR ABSTRACTS | DIALNET | EBSCO | ERIH PLUS | LATINDEX | MEDIOEVO LATINO | SCOPUS

CENTRO DE ESTUDOS CLÁSSICOS
FACULDADE DE LETRAS DE LISBOA

EVPHROSYNE

REVISTA DE FILOLOGIA CLÁSSICA

NOVA SÉRIE – VOLUME XLVII

MMXIX

Ex obliuionis tenebris.

Apuntes sobre la edición veneciana de las obras de Hernán Ruiz de Villegas**

LAURA JIMÉNEZ RÍOS
Universidad de Cádiz
laura.jimenez@uca.es

1. Breve bio-bibliografía de Hernán Ruiz de Villegas

Entre la nómina de poetas neolatinos españoles del siglo XVI sobresale la figura de Hernán Ruiz de Villegas¹, nacido en Burgos en 1510 en el seno de una familia de linaje noble y de intelectuales y que moriría en Madrid en los últimos meses de 1572. Desarrolló una extensa labor literaria a lo largo de su vida, tanto en latín como en romance. Se dedicó a escribir hasta el final de sus días, abarcando su producción diversos géneros: el encomiástico, como los poemas en honor a Felipe II con motivo de su boda con Isabel de Valois y por la victoria en Lepanto; el elegíaco, tanto en su vertiente amorosa con los poemas dedicados a su esposa como en la de lamento fúnebre; el satírico en el *Cybdelomastix*; el didáctico en *Sphaera mundi*; el epigrama; la conversación filosófica y moral al estilo horaciano; la bucólica, quizá el género donde más destaca y por el que más se le conoce; y, por último, la fábula, en las *Aesopi Fabulae*.

A pesar de la calidad literaria y de su posición social privilegiada, su obra pasó un largo periodo en el olvido. No sería hasta el siglo XVIII cuando

* Recibido em 31-01-2019; aceite para publicação em 26-06-2019.

** El presente trabajo se ha realizado en el seno del Proyecto de Investigación del Plan Nacional de I+D PGC2018-094604-B-C31 (MCIU/AEI/FEDER, UE). Asimismo, este artículo es fruto de nuestra tesis doctoral *Las Aesopi fabulae de Hernán Ruiz de Villegas. Estudio introductorio, edición crítica, traducción anotada e índices*, realizado en el marco de un contrato FPU del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (Ref. FPU13/00285) y dirigida por los doctores José María Maestre Maestre y Antonio Serrano Cueto.

¹ Para más información sobre este poeta, Cf. R. GARCÍA VILLOSLADA, "El poeta neolatino Fernán Ruiz de Villegas", *Humanidades*, 6, 1954, 21-42; V. MORENO GALLEGO, *La recepción hispana de Juan Luis Vives*, Valencia, 2006, pp. 256-264 y "Tristia rerum. El poeta neolatino Ruiz de Villegas y su testamento", *Silva*, 4, 2005, 209-233; L. JIMÉNEZ RÍOS, "Biografía de Hernán Ruiz de Villegas", *Las Aesopi fabulae de Hernán Ruiz de Villegas. Estudio introductorio, edición crítica, traducción anotada e índices* (tesis doctoral), Cádiz, 2019, pp. 15-30.

fue puesta en valor y se publicó bajo el título *Ferdinandi Ruizii Villegatis burgensis quae exstant opera* (en adelante *Opera*)². La imprenta veneciana de Giovanni Battista Albrizzi sería la encargada de la edición, costeada por el conde de Cervellón Juan Basilio Castelví. Manuel Martí, deán de Alicante y uno de los hombres de letras más importantes de la época, se encargó en un primer momento de corregir la obra y de solicitar con insistencia su edición, en la que también intervinieron Gregorio Mayans, que realizó labores de intermediario entre el conde y el deán; Apostolo Zeno, a quien Castelví encargó que se ocupase de su impresión en Venecia; Bernardo Andrea Lama, erudito napolitano que enmendó el texto; además del pintor de la corte vienesa Antonio Daniele Bertoli y el orfebre Jeremías Jacob Sedelmayr, quienes se encargaron de los grabados que la adornarían.

Sin embargo, existen claroscuros en torno a la misma. Por ello, tomando como punto de partida el intercambio epistolar³ entre los principales actores del proceso editorial y las noticias publicadas sobre dicha edición en los *Nova Acta eruditorum* de Leipzig de 1736 o en la *Novelle della Repubblica letteraria* italiana, pretendemos en este trabajo esclarecer las vicisitudes que acompañaron la edición y publicación del volumen, trazando la línea temporal de la convulsa historia de la edición, ya que, a pesar de que en la portada aparezca el año 1734 como fecha de publicación, su descubrimiento se produjo unos treinta años antes y diferentes avatares provocaron su retraso, posponiéndose hasta 1736 la fecha final en que salió de las prensas de Albrizzi.

2. El descubrimiento del manuscrito

Manuel Martí, deán de Alicante, fue quien halló el manuscrito que contenía las obras de Ruiz de Villegas. El erudito acudía asiduamente a los círculos literarios de Valencia, como el que tenía José Castelví, padre de Juan Basilio y marqués de Villatorcas, y donde se reunían los novatores

² Una pequeña aproximación al estudio de la edición la encontramos en A. MESTRE SANCHIS, *Manuel Martí, el Deán de Alicante*, Alicante, 2003, pp. 264-266; Y. GIL SAURA, “El deán Martí y el Conde de Cervellón, de la academia de la Arcadia de Roma al exilio austracista en Viena”, in L. Sazatornil Ruiz, F. Jimeno (edd.), *El arte español entre Roma y París (siglos XVIII y XIX)*, Madrid, 2014, pp. 62-67. A estos remitimos también para mayor información sobre los diferentes participantes en este proceso. Para mayor información sobre el contenido de la edición y los ejemplares localizados de la misma, Cf. L. JIMÉNEZ RÍOS, “La edición veneciana de las obras de Hernán Ruiz de Villegas: una aproximación”, *eClassica*, 4, 2018, 43-52.

³ Estas relaciones epistolares nos aportan datos valiosísimos sobre la edición y los miembros que intervinieron en la misma. Los originales se conservan en el fondo mayansiano de la Biblioteca del Corpus Christi de Valencia. Para las referencias al epistolario latino nos basaremos en M. MARTÍ, *Epistolarum libri duodecim*, Madrid, 1735; G. MAYANS, *Epistolarum libri sex*, Valencia, 1732. Las del epistolario castellano se harán conforme a las ediciones de Antonio Mestre: G. MAYANS, *Epistolario III. Mayans y Martí*, Valencia, 1973; G. MAYANS, *Epistolario XXI. Mayans y los Austracistas*, Valencia, 2006. Las referencias se harán citando el libro en números romanos – en el caso que así esté organizado –, el número de orden y la página en que se encuentra.

valencianos⁴. Así pues, durante los años que estuvo en Valencia (1699-1704), mientras se dedicaba a examinar los códices que integraban la biblioteca de José Castelví⁵ y los ordenaba junto a los que había comprado en el puerto de Mahón⁶, se topó con uno que le llamó la atención por su antigüedad y por el nombre de un autor para él desconocido. Tanto le impactó, que, seducido por la novedad, ordenó mover las escaleras para poder alcanzarlo. Así fue como descubrió un códice *compactus tabellis quibusdam aluta obductis*, en el que se incluían *carmina ac poemata uaria [...] auctore Ferdinando Ruizio Villegate (31-VIII-1705)*⁷. Comienza así un deseo vehemente por editar estas obras y rescatar a un autor ignoto de las tinieblas del olvido, un poeta admirable y de gran dominio de la lengua latina. Con estas palabras lo relata en el prefacio que incluyó en la edición del burgalés:

Cum ab hinc quinquennium Valentiae Hedetanorum agerem, ac Iosephi Castelvini, Marchionis Villatorcani, bibliothecam paulo diligentius lustrarem, cum animi caussa, tum ut codices aceruatim ac temere in pluteis coniectos, in certas classes aptumque ordinem redigerem (nam Casteluinius penum illam librariam, in Portu Magonis Balearico ab se coemtam, nuper aduexerat, cum e prouincia discederet, quam fere per septennium cum imperio rexerat) dum eximias illas Mineruae opes contemplor; oculorum obtutum in codicem quemdam defixi, qui uisus mihi est antiquitatem quadam prae se ferre. Erat enim compactus tabellis quibusdam aluta obductis; quod solenne priscis bibliopegis. Nouitate illectus, statim scalas admoueri iussi: iisque conscensis, in codicem incidi carmina ac poemata uaria continentem, auctore Ferdinando Ruizio Villegate. Pupugit me altius noui hominis nomen ignotum, nec ullis adhuc famae imaginibus nobilis; multoque uehementius, ubi aliquot uersibus perlectis, mirabilem in iis nitorem deprehendi, cum natiua quadam facilitate ac poetico aestu.

31-VIII-1705⁸

⁴ La Academia del marqués de Villatorcas constituyó una institución dedicada al cultivo de las artes escenográficas, la poesía, las matemáticas y la política. Celebraba sus tertulias eruditas en la casa del marqués y de ella formaron parte el propio Marqués, el conde de Cervellón y destacados intelectuales valencianos como José Manuel Miñana, Pedro Borrull, Tomás Vicente Tosca, Juan Bautista Corachán o el propio Martí.

⁵ En la Real Biblioteca se encuentra un volumen llamado *Índice de la librería que por fallecimiento de el Excmo. señor Conde de Cerbellon se halla comprehendida en su herencia* (sign. VIII/4039), en el que aparece en la página 90, entre los libros de poesía en folio, la entrada "Villegatis (Ferd.) Opera, cum notis Decani".

⁶ Entre 1691 y 1698 el marqués de Villatorcas ocupó el cargo de virrey de Mallorca, donde adquirió una "copiosa y selecta librería, que a expensas de su inteligencia y afición ha formado de más de siete mil cuerpos de libros, en variedad de idiomas, y los más escogidos de todas facultades; entre los cuales, se cuenta copioso número de manuscritos y de extraordinarios códices, que los unos, por su antigüedad y por su novedad los otros, juntamente con la capacidad y claridad del sitio, artificio de los estantes, adorno de sus remates, uniformidad de sus senos; custodia de los libros; correspondencia de sus divisiones y hermosura de globos, mapas y esferas; la constituyen estancia utilísima, majestuosa, y muy digna de recomendación". Cf. J. RODRÍGUEZ, *Biblioteca Valentina*, Valencia, 1747, p. 208.

⁷ M. MARTÍ, *Epistolarum libri*, 3.10, pp. 286-287; "Emmanuel Martinus lectoris salutem", in H. Ruiz de Villegas, *Opera*, Venetiis, 1734, f. [D₃]^r.

⁸ *Ibidem*.

La fecha exacta del descubrimiento tampoco está exenta de dudas. El propio Martí lo notificó en 1702 a Gabriel Regnault, aprovechando la misiva para describir las obras incluidas y celebrar la existencia de un poeta de tanta belleza literaria:

Fluit sane Poeta magnificus sine tumore; elatus sine fastu, sine abiectioe uerecundus, diligens sine morosa περιεργεία. Denique (nisi ego insanio) a Virgilio secundus.

21-IX-1702⁹

Pero, posteriormente, el alicantino fecharía este hallazgo fortuito en 1705, momento en que ya ni siquiera residía en Valencia, pues desde 1704 estaba en Madrid al servicio del Duque de Medinaceli¹⁰.

3. La labor del deán y los primeros problemas de la edición

En septiembre de 1705, Martí escribía a Cervellón, apelando al deseo que tenía su padre, Don José Castelví y Coloma, por publicar las poesías del burgalés, *ob ipsius studium in promouendis litteris doctorumque hominum industria fouenda*¹¹. En la misma indica que fue este quien le instó a preparar la edición del poeta –pues su padre *quicquid cupit, uehementer cupit*– y habla así de su labor:

Codicis mendas, quantum in me erat, ex coniectura detersi; Praefationemque adiunxi oppido necessariam. In ea enim nitidissimi auctoris memoriam, iam pridem emortuam, quasi recenti quodam infuso spiritu, suscitauit.

10-IX-1705¹²

Había allanado el camino purgando el texto, para que ningún obstáculo demorase la edición. El propio Marqués de Villatorcas le había facilitado una copia del manuscrito original localizado por Martí en su biblioteca: *commodum enim accidit, ut apud Patrem tuum esset illud ipsum prototypon e bibliotheca uestra erutum; cuius mihi liberalissime copiam fecit* (10-IX-1705)¹³. Ya solo faltaba zanjar a quién dedicar tan eximia obra, siendo finalmente

⁹ M. MARTÍ, *Epistolarum libri*, 1.15, p. 63.

¹⁰ Martí, cuando preparaba años más tarde la edición de sus epístolas, confirma en una misiva a Mayans con data de 24 de abril de 1733 que ha modificado las fechas del *Saludo al lector* y la *Dedicatoria*, enviadas a José Castelví en 1723, por 1705, la supuesta fecha del descubrimiento: “Y prevengo a Vm. que no estrañe, assí la data de essa vida, como de la Dedicatoria a la Juventud Española, y cartas al conde de Servellón, porque he puesto la fecha del año en que se encontró”. Cf. G. MAYANS, *Epistolario III*, 173, p. 285.

¹¹ M. MARTÍ, *Epistolarum libri*, 3.7, p. 264; “Emmanuel Martinus Jano Basilio Castelvino...”, in H. Ruiz de Villegas, *Opera*, f. [A₁’].

¹² M. MARTÍ, *Epistolarum libri*, 3.7, p. 265; “Emmanuel Martinus Jano Basilio Castelvino...”, in H. Ruiz de Villegas, *Opera*, f. [A₂’].

¹³ M. MARTÍ, *Epistolarum libri*, 3.7, pp. 265-266; “Emmanuel Martinus Jano Basilio Castelvino...”, in H. Ruiz de Villegas, *Opera*, f. [A₂’].

la elegida la juventud española¹⁴. El deán ya había finalizado su labor, solo faltaba premiar la edición. Rescatar de las tinieblas a un autor como Ruiz de Villegas sería motivo de gloria para la familia Castelví.

El 30 de septiembre del mismo año Martí recibe la respuesta del conde. Le recuerda cuántas veces le había suplicado *ut Villegati nostro extremam imponeres manum, eiusque codicis mendas abstergeres* (30-IX-1705)¹⁵. Muchas veces le había pedido que emprendiese la labor y, al fin,

Illustratum mittis, rediuiuum sic ipsum reddis, ut nec ego quidem, qui tam frequenter, assidue diligenterque totas ipsius paginas perlustravi, uix eius os agnoscere possim, eiusque faciei lineamenta, aegre, immo, ut ita dicam, inaniter rimor. Quantum mutatus ab illo! Ab illo nempe Villegate, qui tot mendis scatebat, tot deprauatis locis laborabat: cui, eam ob rem, tot medelas adhibere opus erat.

30-IX-1705¹⁶

Cervellón no desaprovecha la ocasión para ensalzar las letras hispanas y la labor del deán. Se compromete, aunque no pueda precisar cuándo, a encargarse de la edición, porque *pergratum mihi est quod suades de Villegatis editione adornanda, quum summo studio curauerim, quod tu curari uolebas* (30-IX-1705)¹⁷.

Sin embargo, a pesar de que el conde de Cervellón se había ofrecido a patrocinar la edición, el traslado de Martí a Madrid y el estallido de la guerra provocaron la paralización del proyecto durante años.

Hay que esperar hasta 1723 para tener nuevas noticias. En octubre de ese año, Martí enviaba a José Castelví, hermano del conde, el *Prefacio* y la *Dedicatoria* que había compuesto para la edición, según se lo comunicó a Mayans en dos cartas¹⁸. En la primera de ellas, con data del 17 de octubre de dicho año, le informaba de que le remitía “a Joseph de Castelví una Prefacción mía a las obras de un Poeta Latino Español, hasta ahora incógnito, que escribió y floreció en tiempos de Phelipe II, y se dan a luz sus obras” (17-X-1723). Se trataba de un prólogo en el que incluía la vida de Ruiz de Villegas –escrita tras lidiar con grandes dificultades para encontrar información sobre el poeta–, el descubrimiento del manuscrito y una descripción de las obras¹⁹.

¹⁴ Un estudio de esta *Dedicatoria* puede encontrarse en J. I. GUGLIERI, op. cit., *latinista y autor* (tesis doctoral), Madrid, 1992, pp. 242-251 y A. MESTRE, *Manuel Martí...*, p. 112.

¹⁵ M. MARTÍ, *Epistolarum libri*, 3.8, p. 268; “Ianus Basilius Emmanuelli Martino...”, in H. Ruiz de Villegas, *Opera*, f. [B₃^r]. Suponemos que la fecha también está modificada, con tal de hacerla coincidir con las del resto. En la carta original, conservada en la Biblioteca Histórica de Valencia, parece que hay un cambio de mano entre la carta y la fecha.

¹⁶ M. MARTÍ, *Epistolarum libri*, 3.8, p. 269; “Ianus Basilius Emmanuelli Martino...”, in H. Ruiz de Villegas, *Opera*, ff. [B₃^v]-[B₄^r].

¹⁷ M. MARTÍ, *Epistolarum libri*, 3.8, p. 272; “Ianus Basilius Emmanuelli Martino...”, in H. Ruiz de Villegas, *Opera*, f. [C₂^r].

¹⁸ Cf. G. MAYANS Y SÍSCAR, *Epistolario III*, 53 y 54, pp. 133-134.

¹⁹ Este *Saludo al lector* puede leerse en M. MARTÍ, *Epistolarum libri*, 3.10, pp. 286-299 y en H. Ruiz de Villegas, *Opera*, ff. [D₃^r]-[E₃^v].

Días más tarde, volvía a contactar con el erudito de Oliva para informarle del envío de la *Dedicatoria*, una apología del humanismo español del siglo XVI en la que invitaba al estudio de las letras griegas y latinas y se lamentaba por la indolencia hispana, capaz de permitir el olvido de un autor de la talla de Ruiz de Villegas²⁰. Este testimonio constituye, además, la primera noticia de que la obra se imprimiría en Italia.

En 1724 la relación entre el conde y Martí se enfría, interrumpiéndose la comunicación entre ellos²¹. El proyecto cae en el olvido hasta 1730, cuando se inicia la correspondencia entre Gregorio Mayans y el conde de Cervellón. En la primera carta de las que intercambian, fechada el 8 de octubre de 1731, Mayans retoma el tema de la edición del burgalés y le pregunta a Castelví cuándo podrá leerse su obra: *Quando praeterea beneficio tuo continget legere Villegatem tuum, et tibi debebit Hispania istius non minus eximii quam ignoti poetae editionem?* (8-X-1731)²².

El 23 de enero de 1732 el conde de Cervellón le responde manifestándole su intención de editar la obra de Ruiz de Villegas, una vez se resuelvan algunas dificultades²³. Porque en ella verá a un poeta *nitidum, facilem, elegantem*, que en el poema dedicado a las bodas de Felipe II e Isabel de Valois trata los espectáculos de juego de toros y cañas, *numquam carminibus uatum tentata priorum*; que sus églogas no son inferiores a ninguna, *si Virgilianas excipias, quibus non longe absunt*; que es capaz de imitar a Horacio en sus sermones y componer epigramas, *alia Plautinis salibus condita, non ingratum sortiuntur saporem; alia quidem Martialis vibrantibus sententiis iucunde micant* (23-I-1732). Termina, en fin, dejando a su valoración la obra, esperando que sea de su agrado.

El deán no se ha olvidado de la edición prometida y desde Alicante pide en reiteradas ocasiones a Mayans que interceda y presione al conde con tal de apresurar la edición, tanto

porque quisiera tener el consuelo antes de morir de ver esa obra dada a luz; assí por haver sido yo el repertor de ella, como por haverla emendado *ex coniecturis*, haver escrito la vida del autor, sacada de sus mismos escritos, haver hecho la *Dedicatoria* a la juventud Española y haver escrito una epístola preliminar al conde de Servellón. Circunstancias todas que me han prohijado la dicha obra.

23-V-1732²⁴

como “porque son dignas de salir a luz, como porque yo tengo mi interesillo en ello” (1-VIII-1732)²⁵.

²⁰ Cf. M. MARTÍ, *Epistolarum libri*, 3.9, pp. 140-145; “Emmanuel Martinus Hispanae Iuuentuti”, in H. Ruiz de Villegas, *Opera*, ff. [C₃^r]-[D₂^v].

²¹ El 28 de octubre de 1729 Martí le escribe a Mayans: “pues ha dos años que ni he tenido carta de Don Joseph de Castelví, ni le he escrito, por sierta quexilla que tengo, no con esse cavallero, sino con su hermano el conde”. Cf. G. MAYANS, *Epistolario III*, 120, p. 200.

²² G. MAYANS, *Epistolarum libri*, 6.5, pp. 314-317; *Epistolario XXI*, 39, pp. 78-81.

²³ G. MAYANS, *Epistolarum libri*, 6.6, pp. 317-320; *Epistolario XXI*, 43, pp. 85-89.

²⁴ G. MAYANS, *Epistolario III*, 149, pp. 251-253.

²⁵ G. MAYANS, *Epistolario III*, 154, pp. 261-263.

En varias ocasiones manifiesta Castelví su deseo de apresurar la edición de la obra poética de Ruiz de Villegas; en otras tantas, Gregorio Mayans le pregunta, incitado por Martí, por el estado de la misma, manifestándole su deseo de verla ya terminada, porque así tendrá “el orbe literario el gusto de leer i admirar tan excelente poeta” (3-XII-1732)²⁶.

En octubre de 1732, Cervellón había encargado a Apóstolo Zeno, “hombre muy erudito y de toda mi confianza, que trate de su impresión en Venecia, a donde se ha restituydo” (29-X-1732)²⁷, ya que un cometido de tal calibre no podía encargarse a cualquiera y en la ciudad de los canales se creaban algunas de las más bellas ediciones de clásicos y modernos.

4. La intervención de Bernardo Andrea Lama

Poco después de esta misiva, somos testigos de un nuevo problema que preocupa a Juan Basilio Castelví: ¿hasta qué punto son veraces las palabras de Martí cuando afirma haber purgado y anotado la obra? Parece que el deán no dejó la obra tan pulida y enmendada como debiera, por lo que el conde, además de tener que intervenir él en el texto, tuvo que acudir a un segundo revisor, Bernardo Andrea Lama, humanista napolitano y profesor de lenguas clásicas en la Universidad de Turín²⁸. Así se lo explica a Mayans, en una carta sin fechar:

Varias veces hemos hablado de la edición de Villegas, y siempre he dicho a Vm. lo que deseava abreviarla; ahora lo repito, y añado que tengo la ocasión en Venecia pero, al mismo tiempo, el reparo que fio a Vm. solo, que es, que nuestro Deán supone, y asegura en sus epístolas preliminares de la obra, que la ha purgado de los errores y le ha hecho varias notas. Esto último lo contradize el mismo hecho, porque solamente hizo una [...]. Respeto de las correcciones, puedo asegurar a Vm. que fueron poquíssimas, y de ningún momento, de forma que quedó el original tan depravado como antes estava. Yo he emmendado algo, pero muchíssimo un hombre eruditíssimo que tenemos aquí, que se llama Bernardo Lama.

s.f.²⁹

Este revés preocupa en demasía al conde. No sabía cómo conciliar, sin ofender al deán, las afirmaciones del alicantino en cuanto a las notas y las correcciones con la realidad y el minucioso trabajo de corrección desempeñado por Lama, “que ha sido grandíssimo y felicíssimamente logrado” (s.f.)³⁰ y cuya labor era de justicia que se hiciera pública³¹. Mayans intentará

²⁶ G. MAYANS, *Epistolario XXI*, 73, p. 135.

²⁷ G. MAYANS, *Epistolario XXI*, 68, p. 130.

²⁸ No sería hasta el 1 de enero de 1735 cuando se informe a Martí de la participación de Bernardo Andrea Lama en la edición, suponemos que por temor a la reacción del deán. Cf. M. MARTÍ, *Epistolarum libri*, 3.12, pp. 157-158.

²⁹ G. MAYANS, *Epistolario XXI*, 118, p. 184.

³⁰ *Ibidem*.

³¹ Bernardo Andrea Lama dejará constancia de su labor en una epístola que acompañaría a la edición veneciana (ff. [E₄^r]-[F₁^r]), a la vez que el tipógrafo advierte al lector del

calmar los ánimos del conde, pues no considera que sea una razón para privar al público de tan gran beneficio:

El reparo de V. Ex. sobre la edición de Villegas me parece escrúpulo de amistad. Al Sr. D. Bernardo Lama se le deve el testimonio que merecen sus ingeniosas i felices restituciones, i al Deán el de aver escrito la vida, solicitado la edición, etc., callando lo de las notas o quitándole la cláusula en que él las ofrece, porque ni se acordará de averlo escrito.

21-X-1733³²

Estas palabras convencieron a Castelví, que no tardó en mover hilos para ver su propósito realizado, “con que ya no tendrá Vm. que instarme ni el Deán que reñirme, ni yo que andar haciendo apología para disculpar mi tardanza” (26-XII-1733)³³. Mayans, una vez más, suplica a Cervellón “que no dilate más tiempo la publicación de Villegas. Yo deseo muchísimo leerle, i V. Ex. deve al público el cumplimiento de su promesa” (X-1733)³⁴.

5. La impresión en Venecia

El 10 de diciembre de 1733 tenemos la confirmación de que la obra verá la luz en la imprenta de Giovanni Battista Albrizzi³⁵, con quien coincidió el conde de Cervellón durante su estancia en la corte vienesa y al que considera “uno de los más célebres impresores de Europa, tanto por la diligente aplicación con que atiende a los progresos de tan útil arte, en la belleza de los caracteres y en la puntualidad de la corrección, quanto por el más noble fin que se ha propuesto de promover las letras” (10-XII-1733)³⁶. De esta forma se concretaba el encargo que había hecho un año antes a Apostolo Zeno de gestionar la impresión de Ruiz de Villegas en Venecia.

trabajo de cada uno: *Vtrumque debemus Emmanuelli Martino Alonensi Decano, uiro de re litteraria apprime benemerito, qui Villegatis uitam, eiusque operum iudicium, in epistolis limini affixis, mirifice pertractauit; et improbo labore, exemplar adeo emendauit, ut iure diceres eum in integrum restituisse. Aequali studio, parique felicitate, ipsius uestigia persecutus, Bernardus Lama, quia amoeniores has litteras impensissime colit, semel atque iterum eandem messem cribrauit: quam tibi purgatam, puram, defaecatam libentissime damus, iurisque publici facimus.* Cf. “Typographus lecturo S.D.”, in H. Ruiz de Villegas, *Opera*, f. [F₂^r].

³² G. MAYANS, *Epistolario XXI*, 102, p. 173.

³³ G. MAYANS, *Epistolario XXI*, 108, p. 177.

³⁴ G. MAYANS, *Epistolario XXI*, 98, p. 167.

³⁵ Cervellón conocía el prestigio que tenía Albrizzi como editor, puesto que distribuía entre los numerosos socios de la Arcadia y porque había publicado obras de gran envergadura, pero también como intelectual. Su hermano Almorò Albrizzi había organizado la Academia Albrizziana, que se encargaba de los fenómenos científicos y literarios y editaban desde 1729 un boletín bibliográfico semanal, la *Novelle della Repubblica delle Lettere*, que revisaba las novedades editoriales de toda Europa. Además, la imprenta funcionó como laboratorio para que los ilustradores introdujesen nuevas técnicas. Cf. F. HASKELL, *Patronos y pintores*, Madrid, 1980, pp. 329-331.

³⁶ G. MAYANS, *Epistolario XXI*, 106, p. 175.

El 26 de diciembre del mismo año Castelví informa a Mayans de que ocho días antes Albrizzi partió de Viena llevándose “exemplar muy bien copiado, y corregido, para imprimirle luego que llegue a Venecia” y que está a la espera del envío de “una prueba, para ver si me satisface el papel y el carácter” (26-XII-1733). Había llegado al siguiente acuerdo de impresión con el italiano³⁷:

Yo le tomo cien ejemplares de Villegas a medio real de a ocho y un cuarto, y le doy una lámina para el principio, en suposición de que será un libro en quarto [...], y el impresor cree poderle vender a real de a ocho y medio... [...] En lo que hemos disputado mucho ha sido en que Albrizzi quería que yo le diese libertad para dedicar el libro, porque se le seguía la utilidad del regalo que le haría el Mecenaz, que en Italia son los que pagan la honra de este título; y assí será bien se establezca este punto en el contrato.

26-XII-1733³⁸

El 27 de marzo de 1734 Mayans hace partícipe a Martí de su insistencia hasta conseguir “que el conde embiasse el Villegas a dicho Juan Bautista Albrizzi, el qual le está imprimiendo en Venecia con la dedicatoria i vida que Vm. escribió el año 5” (27-III-1734)³⁹. Pero el deán, sumido en su habitual tono pesimista, seguirá dudando del compromiso de Castelví con la edición de Ruiz de Villegas.

6. El problema de la fecha

Todo estaba ya preparado, pero una vez más, la demora es compañera de la edición. A pesar de que la licencia de impresión concedida por el inquisidor Tommaso Maria Gennari para el libro *D. Ferdinandi Villegatis Bucolica* (sic) es del 2 de enero de 1733, la portada presenta como fecha el año 1734 y el resto de la obra tardó aún dos años más en caer en las manos del erudito alicantino y del propio conde.

Entre los motivos, tenemos, en primer lugar, la censura veneciana. La noticia la obtenemos de una carta del 11 de agosto de 1734, en la que Castelví informa que

Mi Villegas estuviera ya en la prensa, si estos revisores no fueran tan escrupulosos en algún epigrama, que califican de nocivo a las buenas costumbres.

³⁷ No sabemos si previamente hubo algún contacto o si estamos nuevamente ante un error en la fecha, ya que la licencia de impresión concedida por el inquisidor Tommaso Maria Gennari para el libro *D. Ferdinandi Villegatis Bucolica* (sic) es del 2 de enero de 1733. En ella se declara que no se había encontrado nada contra los principios y las buenas costumbres y, en consecuencia, se concedía la licencia a esta imprenta para editar dicha obra y enviar los acostumbrados ejemplares a las librerías públicas de Venecia y Padua. Suponemos que, a pesar de la diferencia de título, el contenido sería el mismo ya que no hubo una nueva revisión ni aprobación. Lo que sí podemos extraer es que debieron existir vacilaciones en cuanto al título definitivo, imponiéndose finalmente uno de carácter más universal.

³⁸ G. MAYANS, *Epistolario XXI*, 108, p. 178.

³⁹ G. MAYANS, *Epistolario III*, 194, pp. 326-327.

¡Quien lo creyera de los venecianos! Pero ya se venció la dificultad y se pondrá luego mano a la labor.

11-VIII-1734⁴⁰

Superada esta nueva piedra en el camino, parece que la edición va por buen camino y José Castelví anuncia a Mayans en octubre de ese mismo año que ha recibido aviso de su hermano de que la obra del burgalés estaba “ia concluiéndose su inpreción, y que en drechura, desde Benecia, remitiría a Vm. los exemplares para que los distribuya en la forma que mejor le pareciere a Vm” (3-X-1734)⁴¹ y el propio conde lo confirma en una nueva carta a Mayans fechada el 20 de octubre del mismo año⁴².

Pero entra en escena un nuevo motivo de demora. Por contrato Castelví, además de comprar cien ejemplares, debía proveer a Albrizzi de una lámina para que decorase la impresión. En enero, Castelví informa que la edición va avanzando y cree que “que estará acabada al abrirse los mares” (19-I-1735)⁴³. Pero a finales de marzo de 1735 se lamentaba a Mayans así:

Mi edición de Villegas se va adelantando, pero no con la prisa que yo quisiera; es verdad que la culpa no es enteramente del impresor; porque mucha parte della la tiene el pintor⁴⁴ que hace el dibujo para la lámina del frontispicio, pero es menester sufrirle y sacrificar toda esta paciencia a su rara habilidad.

23-III-1735⁴⁵

El curso de la impresión sigue su ritmo y puntualmente se le enviaba un ejemplar impreso al conde “conforme al original que tengo en mi poder”⁴⁶. A primeros de junio de 1735 Castelví cuenta ya en su poder con “más de cinco pliegos preliminares, veinte y tres de la obra, que sale bellísima y puntualmente correcta” (1-VI-1735)⁴⁷. En julio la impaciencia del conde se hace más evidente: la lámina no está aún finalizada, “por cuyo motivo detengo la obra concluida en mi poder, esperando para repartirla la circunstancia de este adorno que no dejará de añadirle alguna recomendación” (27-VII-1735)⁴⁸.

⁴⁰ G. MAYANS, *Epistolario XXI*, 119, pp. 185-186.

⁴¹ G. MAYANS, *Epistolario XXI*, 123, p. 190.

⁴² G. MAYANS, *Epistolario XXI*, 124, p. 191.

⁴³ G. MAYANS, *Epistolario XXI*, 130, p. 194.

⁴⁴ Antonio Daniele Bertoli, pintor de la corte, diseñador de cámara y director de la Galería Imperial de Viena, sería el artista encargado de su realización. Una vez finalizado el dibujo, el grabado calcográfico sería realizado por Jeremías Jacob Sedelmayer, como se aprecia en las firmas que acompañan la lámina y el resto de grabados que decoran la obra. Sobre esta lámina, Gil Saura dice que fue elaborada en colaboración con el conde de Cervellón y que representa una alegoría del tiempo representado por un anciano alado con una serpiente que devuelve a España un libro, el manuscrito de Ruiz de Villegas, mientras señala una puerta coronada con el escudo de los Castelví y que da acceso a una biblioteca. Cf. Y. GIL SAURA, op. cit., p. 65.

⁴⁵ G. MAYANS, *Epistolario XXI*, 138, p. 199.

⁴⁶ G. MAYANS, *Epistolario XXI*, 138, p. 199.

⁴⁷ G. MAYANS, *Epistolario XXI*, 144, p. 203.

⁴⁸ G. MAYANS, *Epistolario XXI*, 123, p. 190.

El deán también se impacienta, extrañado de que Mayans no le informe el estado que tiene la impresión de Villegas⁴⁹, y cuando recibe la noticia de su fin próximo, celebra “que el Villegas esté en estado de embarcarse cuando sea *Mare apertum*, aunque en nuestros tiempos nunca está cerrado” y agradece los diez ejemplares que le prometen, pero su resentimiento le lleva a decir que no cree que “esté en esse estado la tal obra, pero ny que esté empedrada” (2-III-1735)⁵⁰. En otra carta pregunta por el número de ejemplares de la tirada y su reparto⁵¹, y considera, con su ya habitual pesimismo, que “ni Vm. ni yo verá impresso el Villegas; y sintiera que llevara Vm. chasco, como lo llevará” (31-VIII-1735)⁵², pues, al fin y al cabo, teme “que el Villegas no ha de llegar a tiempo de que yo tenga el gozo de verle por la mala conducta” del conde (24-IV-1736)⁵³.

En febrero de 1736, a modo de agradecimiento, quería Cervellón gratificar a Mayans con el envío inmediato del Villegas, “pero aún no está fenecida la lámina, y que temo que antes se acabe mi paciencia” (22-II-1736)⁵⁴.

Pero toda espera tiene su recompensa. Finalmente, el 14 de marzo de 1736 Cervellón daba el aviso de la finalización de los trabajos:

Mi edición de Villegas meses ha que está concluida; y lo que es más, está fenecida la lámina, que es de un valentísimo dibujo y de un primoroso buril; ahora se están tirando quarenta estampas para los exemplares que he hecho venir de Venecia, adonde la remitiré inmediatamente para los que quedan allá, con orden que luego, y con la primera embarcación, se embíen a mi hermano los que he destinado para que los reparta; y Vm. podrá pedirle los que gustare y necesite para hazer lo mismo en essa Corte, que yo se lo prevendré assí al tiempo de la remessa. También pienso encaminar una copia a manos de Menckenio a fin de que le dé su lugar en el *Diario de los eruditos*, para que por este medio se publique la noticia.

14-III-1736⁵⁵

Ya solo quedaba esperar que el barco alcanzase las costas valencianas desde Génova, a donde Cervellón había enviado desde Venecia los ansiados ejemplares⁵⁶. La llegada se produciría en julio. El 25 de dicho mes José Castelví ya tiene en sus manos cincuenta de los ansiados ejemplares, “obra admirable y noble impresión” (25-VII-1736)⁵⁷. El mismo patrón había llevado los suyos a Martí, quien felizmente comunica a Mayans que ya tiene los diez ejemplares en su poder⁵⁸.

⁴⁹ G. MAYANS, *Epistolario III*, 203, pp. 333-334.

⁵⁰ G. MAYANS, *Epistolario III*, 204, pp. 334-336.

⁵¹ G. MAYANS, *Epistolario III*, 231, pp. 364-365.

⁵² G. MAYANS, *Epistolario III*, 232, pp. 365-366.

⁵³ G. MAYANS, *Epistolario III*, 256, p. 388.

⁵⁴ G. MAYANS, *Epistolario XXI*, 175, p. 235.

⁵⁵ Sobre la noticia del envío a Mencken, director de los *Nova acta eruditorum*, volveremos más adelante.

⁵⁶ Cf. G. MAYANS, *Epistolario XXI*, 182, p. 244.

⁵⁷ G. MAYANS, *Epistolario XXI*, 183, p. 245.

⁵⁸ G. MAYANS, *Epistolario III*, 263, p. 397. Francisco de Almeida era censor de la Real Academia de la Historia de Lisboa, amigo y corresponsal de Mayans.

El 25 de agosto de este mismo año Cervellón escribe a Martí esperando que con la llegada “Vm. se habrá desenojado, y que fácilmente habrá depuesto la quexa que justamente le había hecho concebir la dilación; que no quiero disculpar, porque fío más de la buena voluntad que devo a Vm. que de cuantas razones yo pudiera alegar en mi favor; y si Vm. se contenta de la edición, habrá seguramente ganado mi pleyto” (25-VIII-1736)⁵⁹.

Y, por supuesto, el deán estaba contento con la misma, como Mayans comunicaría al conde. El erudito de Oliva tardaría algunos meses más en recibir los ejemplares correspondientes, pero ya la había visto “en casa de un librero Giménez, i es mui magnífica i digna del buen gusto de V. Ex., pero repare que hizo falta la presencia de V. Ex. pues ai algunas erratas” (28-VIII-1736)⁶⁰. Pero, a pesar de todo ello, Cervellón no puede más que contentarse

Celebrando que el Villegas haya encontrado con el gusto de Vm. porque todo el aplauso, que tiene aquí y en Italia, no monta tanto en mi aprecio como su aprobación de Vm., con la que me doy por ventajosamente satisfecho del coste de la impresión y lo que monta más, del caudal de la paciencia que he havido de emplear con pintores y impressores.

28-XI-1736⁶¹

7. Las críticas recibidas

El conde de Cervellón, aunque con años de demora, había conseguido editar la obra latina de Ruiz de Villegas, cumpliendo así su promesa. Con estas palabras informa a Martí del éxito conseguido en Alemania y, sobre todo, en Italia, motivo por el que Albrizzi le haya regalado 50 ejemplares más por las ganancias⁶²:

Aquí ha tenido muc(h)a aceptación esta obra; y, lo que es más, en Italia la ha logrado mayor; y tanto que el impressor me ha regalado cinquenta copias, además de las que me pertenecían por el ajuste, diciéndome que su conciencia le obligava a esta restitución; porque el grande despacho que tenía el libro crecía excesivamente la ganancia que se propuso en el contrato. Escriví una epístola a Menckenio para acompañar un exemplar, pidiéndole diesse noticia de este libro y formasse su juicio sobre él en la obra que continúa en Lipsia con el título *Acta eruditorum*; y me ha respondido con mucha estimación y con igual aplauso. Y aunque estoy persuadido a que el que ha encontrado se deve principalmente al mérito del autor, y a Vm. que se le ha restituido y ilustrado, cierto es que también concurren los adornos, la hermosura y la

⁵⁹ G. MAYANS, *Epistolario XXI*, 189, p. 251.

⁶⁰ G. MAYANS, *Epistolario XXI*, 190, p. 252.

⁶¹ G. MAYANS, *Epistolario XXI*, 197, p. 259.

⁶² La misma noticia le comunica a Mayans el 18 de julio de 1736: “En Italia ha tenido mucho aplauso, y tal despacho que, a más de los ejemplares convenidos, me ha embiado cinquenta el impressor de regalo, diciéndome que era restitución por la ganancia que yo le había dado”. Cf. G. MAYANS, *Epistolario XXI*, 193, p. 255.

puntualidad de la edición, en tiempos en que se ha introducido el lujo hasta en los libros y librerías.

25-VIII-1736⁶³

Como él mismo informa, había conseguido también que la publicación fuese reseñada en la prestigiosa revista *Nova acta eruditorum*⁶⁴, en julio de 1736, donde los elogios recaen, principalmente, en el valor de las letras hispanas y sobre el conde, como mecenas de la edición; y en la *Novelle della Repubblica Letteraria*⁶⁵, con motivo de la publicación en Ámsterdam del *Epistolarum libri duodecim* del deán Martí, al que

è ancora debitore il Pubblico per la castigata edizione del più celebre Poeta latino ch'ebbe la Spagna nel Secolo XVI, cioè delle *Opere di Ferdinando Ruizio Villegatis*, stampate con bella forma in Venezia l'an. 1735, e all'ornamento delle quali contribuí di molto la benéfica cura e protezione di S. E. il. Sig. Gio: Basilio di Castelvì, Conte di Cervellone.

8. Recapitulación

A través de las cartas intercambiadas entre los principales actores del proceso editorial de la obra de Ruiz de Villegas hemos podido trazar la historia de la edición, que comienza en torno a 1702, cuando Manuel Martí descubre el manuscrito original en la biblioteca de José Castelvì, marqués de Villatorcas, quien más tarde facilitaría una copia para que el deán comenzara la edición del texto. En 1705 Juan Basilio Castelvì se compromete a costear la edición, aunque la guerra de Sucesión y el exilio en Viena del conde harán que se demore. La ausencia de noticias llega hasta 1723, cuando Martí envía el *Prefacio* y la *Dedicatoria a la Juventud Española*. Pero el silencio vuelve a imperar en el proceso y las noticias escasean hasta 1732, momento en que el conde de Cervellón acuerda que se imprima en la veneciana imprenta de Albrizzi. En 1733 se le concede el permiso de impresión y en el 1734 se imprime la portada, aunque no sería hasta 1736 cuando la impresión esté totalmente finalizada, llegando la obra a España en julio de ese mismo año.

Y citando para concluir unas palabras de José Castelvì⁶⁶: “quán acertada fue la elección del que sacó este códice de las tinieblas en que estava sumergida su memoria, y cuánta gloria se merecen los que le han sacado a la luz pública” (26-IX-1736).

ABSTRACT: The history of the edition of Hernán Ruiz de Villegas' Latin works (1510-1572) presents special circumstances. Since the discover of the manuscript by Dean Martí in Valencia until its publication in Venice passed more than 30 years. The aim of this study is to analyse

⁶³ G. MAYANS, *Epistolario XXI*, 189, p. 251.

⁶⁴ *Nova acta eruditorum*, Leipzig, 1736, pp. 304-309.

⁶⁵ *Novelle della Repubblica letteraria*, Venecia, 1742, p. 264.

⁶⁶ G. MAYANS, *Epistolario XXI*, 193, p. 255.

and clarify the main problems, vicissitudes and delays suffered by this edition, taking as basis for its reconstruction the epistolary interchange between the main people who took part of this editorial project (Manuel Martí, Juan Basilio Castelví and Gregorio Mayans) and the news published about it, in order to stablish the timeline of the convulsive history of this Venetian edition.

KEYWORDS: Hernán Ruiz de Villegas; deán Martí; edition.

I
COMMENTATIONES

La <i>Antígona</i> de Eurípides y el P. Oxy. 3317 – CARMEN MORENILLA / NÚRIA LLAGÜERRI..	9
Más allá de las formas del amor: γάμος y ἔρως en <i>Suplicantes</i> de Esquilo – MARÍA DEL PILAR FERNÁNDEZ DEAGUSTINI.....	31
<i>Exemplum Pietatis</i> : Lausus in the <i>Aeneid</i> – LEE FRATANTUONO	53
There's something fishy about Philaenis: Martial 9.62 and related epigrams – DANIEL LÓPEZ-CañETE QUILES.....	69
El prólogo de la <i>Expositio quattuor Euangeliorum</i> atribuida a Jerónimo (CPL 631 y CLH 65): presentación, edición crítica y comentario – JOSÉ CARRACEDO-FRAGA..	93
Le parole del pianto nella poesia di Venanzio Fortunato – FRANCESCA D'ANGELO.....	119
Le fonti del sesto libro del <i>De rerum naturis</i> : le fundamenta dell'opera di Rabano Mauro – CAMILLA BERTOLETTI	161
La medida del pie romano: nota de crítica textual sobre un problema filológico-matemático de la <i>Repetitio Sexta de Mensuris</i> de Nebrija – JOSÉ MARÍA MAESTRE.....	191
<i>De muscipulis et caveis</i> . The cage and the mousetrap as pictorial and literary motifs in neo-latin emblem books – CARLOS PÉREZ GONZÁLEZ.....	221
La representación simbólica de la paz: la disputa por el patronazgo de Atenas en los <i>Emblemata</i> (Fráncfort, 1596; Heidelberg, 1600) de Denis Lebey Batilly – BEATRIZ ANTÓN.....	247

II
STVDIA BREVIORA

The Adjectives ὄσιος and ἀνόσιος referring to Divinities in Euripides – ANA C. VICENTE SÁNCHEZ	273
Ov. <i>Met.</i> 8.647: una proposta esegetica – ALESSIA MARIA SCALERA.....	279
Note testuali a Seneca, <i>De brevitare vitae</i> – GIUSEPPE RUSSO.....	287
Atticism in Plutarch: a μίμησις τῶν ἀρχαίων or <i>diglossia</i> ? – JOSÉ VELA TEJADA.....	295

Marco Aurelio, vida y pensamiento en una tragedia actual – MARÍA LUISA HARTO TRUJILLO.....	309
Las <i>Vitae XII Caesarum</i> de Suetonio en los florilegios latinos – MARÍA JOSÉ MUÑOZ JIMÉNEZ.....	325
<i>Ex obliuionis tenebris</i> . Apuntes sobre la edición veneciana de las obras de Hernán Ruiz de Villegas – LAURA JIMÉNEZ RÍOS.....	339
Nuevos datos sobre la versificación latina de Benito Arias Montano: el libro quinto de los <i>Hymni et secula</i> – ANTONIO DÁVILA PÉREZ.....	353
Mujer y ejercicios retóricos en los <i>Progymnasmata</i> de J. Micraelio – JESÚS ALEXIS MORENO GARCÍA.....	367
El ejemplo de Lucrecia en el <i>De institutione feminae christianae</i> de Juan Luis Vives – ROSA MARÍA MARINA SÁEZ.....	381
Recepción clásica en la biosfera. La hipótesis Medea o la vida como enemiga de sí misma – HELENA GONZÁLEZ-VAQUERIZO.....	393
<i>The Syria Trojan Women</i> from therapeutic theatre to a cry for action – SANDRA PEREIRA VINAGRE.....	403

III

DISPVATIONES

FREDERICO LOURENÇO, <i>Nova Gramática do Latim</i> – RICARDO NOBRE.....	417
JUAN GIL (ed.), <i>Chronica Hispana saeculi VIII-IX</i> – RODRIGO FURTADO.....	435
<i>Habiller en latin. La traduction de vernaculaire en latin entre Moyen Âge et Renaissance</i> – ANA MARÍA SÁNCHEZ TARRÍO.....	447

IV

VARIA NOSCENDA

“Dar un beso” (φίλημα δοῦναι) y “besar” (φιλέω, καταφιλέω) en el <i>Nuevo Testamento</i> : sus traducciones al latín, gótico y antiguo eslavo eclesiástico – DANIEL AYORA ESTEVAN.....	457
--	-----

V

LIBRI RECENSITI

a) Edições de texto. Comentários. Traduções. Estudos Linguísticos

MARTHA KRIETER-SPIRO, <i>Homer's Iliad: The Basel Commentary. Book XIV</i> , translated by Benjamin W. Millis and Sara Strack, edited by S. Douglas Olson. – CLAUDE	
---	--

BRÜGGER, <i>Homer's Iliad: The Basel Commentary. Book XVI</i> , translated by Benjamin W. Millis and Sara Strack, edited by S. Douglas Olson – RUI CARLOS FONSECA	481
LUIGI BATTEZZATO, <i>Euripides. Hecuba</i> – ANA ALEXANDRA ALVES DE SOUSA	485
VERGÍLIO, <i>Geórgicas</i> , trad. Gabriel A. F. Silva – RICARDO NOBRE	485
RHIANNON ASH (ed.), <i>Tacitus: Annals Book XV</i> – MARIA CRISTINA PIMENTEL	487
JUAN ANTONIO LÓPEZ FÉREZ, <i>Galeno. Preparación y constitución de textos críticos, entre-ga y publicación de obras propias o ajenas</i> – INMACULADA RODRÍGUEZ-MORENO	489
RICCARDO MACCHIORO, <i>Le redazioni latine della Passio Tryphonis martyr. Traduzioni e riscritture di una leggenda bizantina</i> – P. F. ALBERTO	491
<i>Navigatio sancti Brendani</i> . Editio Maior a cura di Rossana E. Guglielmetti. Testo critico di Giovanni Orlandi e Rossana E. Guglielmetti – P. F. ALBERTO	492
JUAN A. ESTÉVEZ SOLA (ed.), <i>Chronica Hispana saeculi XII. Pars III. Historia Silensis</i> – RODRIGO FURTADO	493
E. PÉREZ RODRÍGUEZ (ed.), <i>Las palabras del paisaje y el paisaje en las palabras de la Edad Media. Estudios de lexicografía latina medieval hispana</i> – P. F. ALBERTO	495
ALDUS MANUTIUS, <i>Humanism and the Latin Classics</i> . Edited and Translated by John N. Grant – MARIA LUÍSA RESENDE	497
ANTONIO DÁVILA PÉREZ, <i>Benito Arias Montano. Apología de la Biblia Regia</i> – JUAN CARLOS JIMÉNEZ DEL CASTILLO	497
<i>Expostulatio Spongiae. En defensa de Lope de Vega</i> , edición y traducción de Pedro Conde Parrado y Xavier Tubau Moreu – ARMANDO SENRA MARTINS	499
NOËL GOLVERS (ed.), Ferdinand Verbiest, <i>Postulata Vice-Provinciae Sinensis in Vrbe Proponenda</i> , A blueprint for a renewed SJ mission in China – ARNALDO DO ESPÍRITO SANTO	501
<i>Literatura-Mundo Comparada: Perspectivas em Português I – Mundos em Português</i> , coord. geral Helena Carvalhão Buescu; coord. científica do vol. I Helena Carvalhão Buescu e Inocência Mata; coord. executiva do vol. I Ariadne Nunes, Flávia Ba, Francisco Carlos Marques, Gonçalo Cordeiro, Miriam de Sousa, Patrícia Infante da Câmara e Rafael Esteves Martins — RICARDO NOBRE	503

b) Literatura. Cultura. História

ANTONIA SARRI, <i>Material Aspects of Letter Writing in the Graeco-Roman World. 500 BC - AD 300</i> – MARIA CRISTINA PIMENTEL	505
SIMON CRITCHLEY, <i>Tragedy, the Greeks and Us</i> – SOFIA FRADE	507

MILAGROS QUIJADA SAGREDO, M. CARMEN ENCINAS REGUERO (edd.), <i>Connecting Rhetoric and Attic Drama</i> – SOFIA FRADE	509
MARIA MICHELA SASSI, <i>The Beginnings of Philosophy in Greece</i> – SIMON NORIEGA-OLMOS	510
ESTHER EIDINOW, <i>Envy, Poison, and Death: Women on Trial in Classical Athens</i> – NEREIDA VILLAGRA	512
FRANCIS CAIRNS, <i>Hellenistic Epigram. Contexts of Exploration</i> – ANA LÓIO	514
DAVID QUINT, <i>Virgil's Double Cross. Design and meaning in the Aeneid</i> – LUÍS MANUEL GASPAR CERQUEIRA	515
STEPHEN HARRISON, STAVROS FRANGOULIDIS, THEODORE D. PAPANGHELIS (edd.), <i>Intra-textuality and Latin Literature</i> – GABRIEL A. F. SILVA	517
F. BESSONE, M. FUCECCHI (edd.), <i>The Literary Genres in the Flavian Age. Canons, Transformations, Receptions</i> – ANA LÓIO	519
ESTEBAN CALDERÓN BARCA, SABINO PEREA YÉBENES (edd.), <i>Estudios sobre el vocabulario religioso griego</i> – RUI MIGUEL DUARTE	522
DAG NIKOLAUS HASSE, AMOS BERTOLACCI (edd.), <i>The Arabic, Hebrew and Latin Reception of Avicenna's Physics and Cosmology</i> – ANDRÉ BAPTISTA	523
FEDERICA CICCOLELLA, LUIGI SILVANO (edd.), <i>Teachers, Students, and Schools of Greek in the Renaissance</i> – MARIA LUÍSA RESENDE	524
MATTEO SALVADORE, <i>The African Prester John and the Birth of Ethiopian-European Relations, 1402-1555</i> – MARIA LUÍSA RESENDE	525
RAÚL LÓPEZ LÓPEZ, EDUARDO ÁLVAREZ DE PALACIO (edd.), <i>Humanistas españoles. Arte, Ciência y Literatura</i> – MANUEL JOSÉ DE SOUSA BARBOSA	526
SANDRA RODRÍGUEZ PIEDRABUENA, GRÉTA KÁDAS, SARA MACÍAS OTERO, KEVIN ZILVERBERG (edd.), <i>Approaches to Greek and Latin Language, Literature and History</i> – CATARINA GASPAR	529
FRANCISCO J. GONZÁLEZ PONCE, F. JAVIER GÓMEZ ESPELOSÍN, ANTONIO L. CHÁVEZ REINO (edd.), <i>La letra y la carta. Descripción verbal y representación gráfica en los diseños terrestres grecolatinos. Estudios en honor de Pietro Janni</i> – BERNARDO MACHADO MOTA	531
ADAM J. GOLDWYN, <i>Byzantine Ecocriticism: Women, Nature, and Power in the Medieval Greek Romance</i> – RUI CARLOS FONSECA	532
DONNA ZUCKERBERG, <i>Not All Dead White Men, Classics and Misogyny in the Digital Age</i> – SOFIA FRADE	537

ANDRÉS POCIÑA PÉREZ, AURORA LÓPEZ, CARLOS MORAIS, MARIA DE FÁTIMA SILVA, PATRICK J. FINGLASS (edd.), <i>Portraits of Medea in Portugal During the 20th and 21st Centuries</i> – RICARDO DUARTE	538
---	-----

c) Instrumenta

CARLOS MÁRQUEZ, <i>La decoración arquitectónica de Villa Adriana (Material selecto de los almacenes)</i> – ÁNGEL URBÁN	541
DANIELA URBANOVÁ, <i>Latin Curse Tablets of the Roman Empire</i> – CATARINA GASPAR	544
OLIVIER GUYOTJEANNIN (ed.), <i>L'Art Médiéval du Registre: Chancelleries royales et prin- cières</i> – CARLOS GUARDADO DA SILVA	545

E V P H R O S Y N E

REVISTA DE FILOLOGIA CLÁSSICA

Centro de Estudos Clássicos - Faculdade de Letras - Universidade de Lisboa

PT - 1600-214 LISBOA

euphrosyne.ceclassicos@letras.ulisboa.pt

ARTICLE SUBMISSION GUIDELINES

1. *Euphrosyne* — *Revista de Filologia Clássica*, the peer journal of the Centre for Classical Studies, publishes papers on classical philology and its disciplines (including classical reception and tradition).
 2. Papers can be sent to euphrosyne.ceclassicos@letras.ulisboa.pt or to the Centre for Classical Studies' post mail.
 3. Papers submitted: must be original; cannot be yield to other entity; must be sent in their definite version; have to be presented according to these guidelines; will not be returned to the author. Papers will be submitted to peer reviews.
 4. Papers will be accepted until 31st of January in the year of the publication; an acceptance notification will be sent to the author until 31st of July.
 5. Originals must always be submitted in double electronic format (Word/.doc(x) and PDF).
 6. Papers must have: a) title (short and clear); b) author's name and surname; c) author's academic or scientific institution; d) author's email; e) abstract (10 lines) in English; f) three key-words in English.
 7. Recommended size is 10 pages and never more than 20 A4 pages (font size 12, double spaced).
 8. Notes: endnotes, with sequential numeration. When published, these will be converted to footnotes.
 9. References:
 - a) Remissions to pages within the paper are not allowed.
 - b) Note references:

Books: J. DE ROMILLY, *La crainte et l'angoisse dans le théâtre d'Eschyle*, Paris, Les Belles Letres, 1959, pp. 120-130;
2nd reference: J. DE ROMILLY, op. cit., p. 78.

Journals: R. S. CALDWELL, "The Misogyny of Eteocles", *Arethusa*, 6, 1973, 193-231 (vol., year, pp.). *2nd reference*: R. S. CALDWELL, loc. cit.

Multi-author volumes: G. CAVALLO, "La circolazione dei testi greci nell'Europa dell'Alto Medioevo" in J. Hamesse (ed.), *Rencontres de cultures dans la Philosophie Médiévale — Traductions et traducteurs de l'Antiquité tardive au XIV^e siècle*, Paris, Les Belles Letres, 1971, pp. 47-64.
 - c) *Abbreviations*: to Latin authors will be followed *ThLL* conventions; *Liddel-Scott-Jones* will be used to Greek authors; *Année Philologique* to abbreviate journal titles; common abbreviations: p./pp.; ed./edd.; cf.; s.u.; supra; op. cit.; loc. cit.; uid.; a.C./d.C. (roman).
 - d) *Quotations*: Must be marked by quotes "...". (but not in Greek); italic is used to highlight words or short sentences; quotations in Latin or Greek must be brief.
 10. Images must have quality (preferably in TIF format, minimum resolution 200 p.p.), provided in electronic format, with the precise indication of where they must be placed in the text, and who is their author. The author is responsible for obtaining any copyrights needed.
 11. The author will not be provided with more than one set for review, which has to be returned within a week period. Originals cannot be modified.
 12. Authors will receive a physical copy of the volume and the electronic version of their paper.
-
-